

POLAND

POLAND

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Сайёра Арифовна Шадиева

к.ю.н., доцент кафедры

Гражданского права и частно-правовых дисциплин

Университета мировой экономики и дипломатии

e-mail s.shadiyeva@uwed.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14325400>

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы применения информационных технологий в экономическом судопроизводстве, значение этих процессов с точки зрения реализации принципов судопроизводства, проанализирована последовательность мер по информатизации процесса.

Ключевые слова

Суд, процесс, информационные технологии, электронный документооборот, права, интересы, защита, судебное заседание

Информационные технологии проникают во все сферы деятельности общества и государства, и, прежде всего, в экономическую сферу, в предпринимательство, поскольку они оказались более подготовленными к внедрению новых технологий. Существенным толчком в развитии и внедрении информационных технологий в судопроизводство явился карантин, объявленный в связи с пандемией COVID-19, когда возникла жизненная необходимость в дистанционном судопроизводстве по экономическим делам и, следует признать, что заведомая информатизация экономического процесса, уже внедренные на тот момент возможность проведения заседаний в режиме видеоконференции и электронный документооборот спасли ситуацию и позволили экономическим судам бесперебойно продолжать свою деятельность по защите прав и интересов лиц, обращающихся в суд.

Правовые основы для информатизации деятельности судов были заложены в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», согласно п.2.1 которой одним из направлений обеспечения верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы названо внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в деятельность судов. Во исполнение данной Стратегии принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 30.08.2017 г. № ПП-3250 «О мерах по дальнейшему внедрению в деятельность судов современных информационно-коммуникационных технологий», в соответствии с которым определены основные задачи дальнейшего внедрения в деятельность судов современных информационно-коммуникационных технологий, такие как обеспечение открытости, прозрачности и оперативности деятельности судов, повышение качества судопроизводства и уровня доступа населения к правосудию, искоренение фактов волокиты, бюрократизма и злоупотреблений со стороны работников судов; автоматизация работы судов и систематизация информации об их деятельности с целью создания эффективной системы контроля за своевременным рассмотрением дел в судах, выявления проблем и недостатков в судопроизводстве и принятия мер по их решению; совершенствование информационных систем и ресурсов, обеспечивающих повышение эффективности делопроизводства в судах, доступности информации о деятельности судов, а также расширение перечня и улучшение качества интерактивных услуг, оказываемых населению и субъектам предпринимательства; повышение уровня компьютерной грамотности, практических навыков судей и работников судов по использованию в работе современной компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий; обеспечение информационной безопасности и безопасного электронного документооборота в системе судов.

Правовую базу для внедрения информационных технологий в суды составили также Законы Республики Узбекистан «Об электронном документообороте» от 29 апреля 2004 года, «Об информатизации» от 11 декабря 2003 года, «О персональных данных» от 2 июля 2019 года и другие

Следует отметить, что информатизация судебного процесса в республике началась именно с экономических (в прошлом хозяйственных) судов. Так, в Хозяйственном процессуальном кодексе Республики Узбекистан 1993 года в 2 статьях, регулирующих претензионный порядок досудебного рассмотрения спора предусматривалось направление претензии и ответа на него посредством «иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления». В Хозяйственном процессуальном кодексе 1998 года также в одной статье было предусмотрено, что письменные

доказательства могут быть предоставлены суду и в виде электронного документа.

Революционными явились изменения, внесенные в Хозяйственный процессуальный кодекс Законом Республики Узбекистан от 30 апреля 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», в соответствии с которыми в целый ряд статей, регулирующих направление лицами, участвующими в деле, документов в суд, а также их извещение судом о судебном заседании или других процессуальных действиях, направление им копий судебных актов, внесены изменения, предусматривающие возможность совершения этих действий посредством электронных средств связи.

Законом Республики Узбекистан от 14.05.2014 г. «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан» статья 126 кодекса дополнена нормой о том, что судебное заседание может быть проведено в режиме видеоконференцсвязи, а также кодекс дополнен статьей 126-1, устанавливающей порядок проведения заседания в этом режиме.

Законом Республики Узбекистан от 13.06.2017 г. «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан» Хозяйственный процессуальный кодекс дополнен статьей 134-1 «Хозяйственное дело», согласно которой предусмотрена возможность формирования дела в электронной форме на основе предоставленных сторонами документов в электронной форме. Таким образом, как видно, внедрение информационных технологий происходило поэтапно: сначала формировались процессуальные основы электронного документооборота, по большей части используемого в целях обмена документами между лицами, участвующими в деле, и судом, затем, проведения судебных разбирательств посредством информационных технологий.

Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан 2017 года, введенный в действие с 1 апреля 2018 года, (далее ЭПК РУз) уже в 33 статьях содержит нормы, так или иначе регулирующие использование информационных технологий в экономическом судопроизводстве.

Практика показала, что внедрение электронного документооборота в судебный процесс, возможности проведения судебных заседаний дистанционно, преобразование судебных актов и других материалов дела

в цифровую форму позволяет их надежно сохранять, публиковать, изучать лицами, участвующими в деле, систематизировать, использовать в учебных и научных целях, в деятельности различных органов, учреждений и предприятий, для обжалования, и т.д. Иначе говоря, использование цифрового формата в судопроизводстве повышает эффективность судопроизводства и создает дополнительные гарантии защиты прав граждан и юридических лиц.

В настоящее время процессуальные нормы об использовании информационных технологий в экономическом судопроизводстве можно сгруппировать следующим образом.

Первая группа норм регулирует документооборот, то есть устанавливает право лиц, участвующих в деле и других участников процесса, направлять корреспонденцию, в том числе обращения в суд, посредством электронных ресурсов, а также право суда направлять копии актов сторонам и другим заинтересованным лицам. Так, в части пятой статьи 3 закреплено право обращаться в суд в электронной форме, а в части первой статьи 188 ЭПК РУз установлено право суда направлять решение в виде электронного документа.

Вторая группа норм регулирует правовой режим электронных /цифровых доказательств, предоставляемых суду в обоснование своих требований или возражений. Данная группа норм появилась в ЭПК сравнительно недавно. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование системы работы с цифровыми доказательствами» от 21 ноября 2024 года, ЭПК РУз дополнен 2 новыми статьями, 76-1 (Электронные данные) и 76-2 (Цифровые доказательства), устанавливающими понятие электронных данных и цифровых доказательств, их признаки, право участников процесса представлять их суду в качестве доказательств и другие. Следует отметить, что электронные данные давно вошли в нашу жизнь в качестве средств подтверждения каких-либо юридических фактов, событий либо доводов. В данном случае появилась правовая основа для сложившейся практики, то есть действия лиц, участников процесса по использованию в судебном процессе данных из интернет-ресурсов легализованы и получили правовую форму.

Третья группа норм устанавливает возможность проведения судебных слушаний дистанционно, в форме видеоконференции посредством электронной видеосвязи.

Четвертая группа норм касается скорее вопросов делопроизводства в экономических судах и регулирует вопросы формирования экономического дела. Так, в соответствии со статьями 4 и 11 ЭПК РУз экономическое дело может быть сформировано в электронной форме, при этом документы сторонами должны быть представлены также в электронной форме. Предусмотрено, что дело, сформированное в электронной форме передается в другой суд по телекоммуникационным каналам, а в случае проведения судебного слушания в закрытом заседании, формирование электронного дела не допускается. Статья 165 ЭПК РУз устанавливает, что заседание суда может быть проведено в режиме видеоконференцсвязи. Статья 166 ЭПК регулирует правила и особенности проведения судебного заседания в режиме видеоконференцсвязи. Важное значение имеет норма, предусматривающая участие в судебном заседании при рассмотрении дела в любой судебной инстанции.

Кроме этого, необходимо отметить, что внедрение информационных технологий происходит не только в непосредственно судебный процесс, но и в область администрирования, ведения делопроизводства в судах. Так, уже несколько лет в экономических судах успешно действует автоматическое распределение дел между судьями, формирование судебных составов, сформирована электронная база судебных актов, налажено опубликование судьями принятых и объявленных судебных решений, обзоров и обобщений судебной практики и постановлений Пленума Верховного суда Республики Узбекистан. Давно апробирована и успешно функционирует электронная площадка Верховного суда Sud.uz, предоставляющая целый ряд интерактивных услуг, создающих дополнительные удобства для пользователей и всех заинтересованных лиц.

Вместе с тем, в процессе внедрения информационных технологий важно понимать, что новые технологии являются лишь способом, инструментом или средством для отправления правосудия, направленным на повышение его качества. В связи с этим чрезвычайно важным является соблюдение всех принципов правосудия, таких как законность, объективность, гласность, состязательность и другие. Также, поскольку у многих

компьютерная грамотность оставляет желать лучшего, а зачастую отсутствуют технические средства для использования информационных технологий, для обеспечения принципа доступности правосудия, лицам, нуждающимся в судебной защите, должно быть по-прежнему доступно и традиционное правосудие. «По смыслу статьи 46 Конституции РФ применение информационных технологий не должно лишать человека гарантий на судебную защиту его прав и свобод. Это достигается тем, что помимо цифрового правосудия остается применимым и обычное правосудие с бумажным документооборотом в случаях, когда человек не владеет информационными технологиями».

В заключение следует отметить, что на данном этапе информатизации экономического процесса судебная система совершенствуется благодаря стремительному развитию современных технологий. Цифровые инструменты позволили обеспечить наибольшую доступность правосудия для лиц, нуждающихся в судебной защите, минимизировали расходы участников процесса, связанные с явкой в суды для участия в заседаниях. Кроме того, внедрение современных технологий обеспечили прозрачность деятельности судов, а также полную отчетность экономического процесса. Использование цифрового формата для информации повышает эффективность судопроизводства и создает дополнительные гарантии защиты прав граждан и юридических лиц.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об электронном документообороте». Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 20, ст. 230) // <https://www.lex.uz/acts/165074>
2. Закон Республики Узбекистан «Об информатизации»б Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., № 36, ст. 452 // <https://www.lex.uz/acts/82956>
3. Закон Республики Узбекистан «О персональных данных». Национальная база данных законодательства, 03.07.2019 г., № 03/19/547/3363; 15.01.2021 г., № 03/21/666/0032; 29.11.2023 г., № 03/23/880/0905 // <https://lex.uz/docs/4396428>
4. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // <https://lex.uz/docs/3107042#3109624>
6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 30.08.2017 г. № ПП-3250 «О мерах по дальнейшему внедрению в деятельность судов

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

современных информационно-коммуникационных технологий»//
<https://lex.uz/docs/3327996>

7. Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан.
Национальная база данных законодательства, 25.01.2018 г.,//
<https://lex.uz/docs/3523895>

8. Саввинова Т.-М.В. Цифровизация в арбитражном процессе //
Вопросы российского и международного права. 2021. Том 11. № 6А. С. 176-
182. DOI: 10.34670/AR.2021.81.61.022

9. Основы теории электронных доказательств: монография / А.Н.
Балашов, И.Н. Балашова, Д.В. Бахтеев ; под редакцией С.В. Зуева. Москва :
Юрлитинформ, 2019. 400 с.

